

De la redacción y sus alrededores

WILLIAM CAMPOS LIZARZABURU

Serie
Materiales universitarios

Perú, agosto 2011

De la redacción y sus alrededores

William Campos Lizarzaburu

Magister en Docencia Universitaria, profesor adscrito a la Escuela de Postgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua, Perú), profesor invitado de la Oficina Central de Investigación Universitaria de la Universidad San Pedro (Chimbote, Perú).

Este documento se basa en la versión impresa del documento que el autor elaboró para el *Seminario Taller de Ortografía y Redacción* realizado en la Universidad Privada “Sergio Bernales”, de la ciudad de San Vicente de Cañete (Perú), durante los meses de junio y julio del año 2006.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2021-01849
ISBN:

Edición:

Magister Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20520010301

Av. Alfonso Ugarte E-21

Piso 1

Moquegua, Perú

1ª. edición: Febrero 2021

Formato recomendado para citar:

Campos Lizarzaburu, W.B. (2011) *De la redacción y sus alrededores*. Serie Materiales universitarios. Perú: Magíster SAC. Disponible en

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Magíster SAC ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

Índice

Índice.....	2
Presentación.....	3
1. La redacción.....	3
1.1 CONCEPTO.....	3
1.2 FINALIDAD.....	3
1.3 DEFICIENCIAS EN LA REDACCIÓN.....	4
1.4 CUALIDADES DE UNA BUENA REDACCIÓN.....	4
2. La elección de las palabras.....	5
2.1 PRECISIÓN EN LAS PALABRAS.....	5
2.2 LAS PALABRAS SEGÚN SU PRECISIÓN.....	5
3. El ámbito.....	7
3.1 CONCEPTO.....	7
3.2 ASPECTOS.....	7
4. El párrafo.....	8
4.1 CONCEPTO.....	8
4.2 ESTRUCTURA.....	9
4.3 ASPECTOS.....	10
4.4 PROPIEDADES.....	10
4.5 TIPOS DE PÁRRAFO.....	11
5. El proceso de la redacción.....	12
5.1 ESTILOS DE REDACCIÓN.....	12
5.2 EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA.....	13
5.3 REGLAS ELEMENTALES DE REDACCIÓN.....	14
5.4 ELEMENTOS DE RELACIÓN.....	16
5.5 EL ORDENAMIENTO DE LAS IDEAS.....	19
Una recomendación final.....	22
Referencias bibliográficas.....	22

Presentación

Este documento tiene como propósito ofrecer al lector un conjunto de elementos conceptuales y pautas que le permitan asumir con éxito el reto de redactar un escrito. Aunque está orientado principalmente a lectores que proceden de espacios académicos, por lo cual la redacción se enfoca desde una perspectiva marcadamente lógica, los ejemplos que se alcanzan permiten su uso por parte de quienes no pertenecen a estos ámbitos.

Siguiendo la línea de muchos autores que abordan la redacción, se hace referencia a varios tópicos recurrentes (qué es la redacción, deficiencias de la redacción y cualidades de una buena redacción); sin embargo, destacan dos temas: el párrafo y el proceso de la redacción, en los que se alcanzan algunas recomendaciones prácticas que permiten afianzar lo explicado.

Por razones de espacio y con la intención de clarificar la lectura del documento, se ha optado por restringir el aparato documental al cual se ha recurrido a sólo algunas menciones, sin que por ello se deje de reconocer la autoría de las fuentes aludidas, las que se citan al final.

Palabras clave: *redacción, párrafo, estilo, relación.*

Key words: *writing, paragraph, manner, relation.*

1. La redacción

1.1 CONCEPTO

La redacción se define como el hecho de poner por escrito algún conocimiento, idea o acontecimiento, con el propósito de comunicarlo a otras personas. La redacción consiste, entonces, “en buscar y encontrar en cada caso la palabra justa que corresponde exactamente con el concepto que se quiere expresar y sólo después en enlazar correctamente”. (Sierra Bravo, 1999, 388)

1.2 FINALIDAD

MANIFESTACIONES DE LA ACTIVIDAD DEL PENSAMIENTO	⇒	ELEMENTOS DEL LENGUAJE
Conceptos	⇒	Palabras
Juicios	⇒	Oraciones
Razonamientos	⇒	Párrafos

1.3 DEFICIENCIAS EN LA REDACCIÓN

- Falta de claridad en la redacción e ilación de ideas. Redundancias y repeticiones excesivas.
- Incongruencias de las ideas respecto del contenido.
- Excesivo uso de lenguaje fuera de lugar.
- Abuso de extranjerismos, tecnicismos y barbarismos.
- Deficiencia en el uso de los vocablos y pobreza de términos.
- Deficiencias ortográficas, principalmente en el uso de las consonantes C, S y Z.
- Deficiencias en la tildación de las palabras.

1.4 CUALIDADES DE UNA BUENA REDACCIÓN

A) Claridad

Se debe expresar las ideas y conceptos de modo que su lectura sea de fácil e inmediata comprensión. Se debe procurar la utilización de términos sencillos y claros, que permitan captar fielmente las ideas que se quieren expresar.

Principio guía : Orden

Acción : Ordenar las ideas en una forma lógica predeterminada.

Precaución : Ordenar ideas no significa abundar en incisos.

B) Precisión

Se debe utilizar los conceptos integralmente, sin excluir información propia del concepto ni incluir información adicional, con el fin de evitar ambigüedades. Se trata de utilizar las palabras justas y las expresiones que corresponden exactamente a la idea que se quiere expresar.

Principio guía : Delimitación

Acción : Delimitar lo que se quiere decir.

Precaución : Delimitar no significa sacrificar el contenido.

C) Propiedad

La construcción de frases debe hacerse conforme las reglas gramaticales, usando los vocablos en su significado exacto y utilizando su escritura y pronunciación en el sentido exacto que se quiere dar a la expresión.

- Principio guía** : Utilidad
- Acción** : Escribir sólo lo estrictamente útil y esencial.
- Precaución** : Evitar las tres R:
- Repetición
 - Redundancia
 - Reiteración

D) Sencillez

Refiere apelación a la naturalidad al escribir, lo cual se traduce en el empleo de frases y palabras simples.

- Principio guía** : Actualidad
- Acción** : Utilizar un lenguaje actual para el tema.
- Precaución** : Sencillez no implica vulgaridad

E) Concisión

Refiere el empleo del menor número de palabras para expresar pensamientos, ideas, conceptos, sin menoscabo de la claridad y precisión del contenido de la redacción.

- Principio guía** : Brevedad
- Acción** : Expresar directamente lo que se quiere decir.
- Precaución** : Conciso no quiere decir resumido.

2. La elección de las palabras

2.1 PRECISIÓN EN LAS PALABRAS

La primera tarea en la redacción es hallar las palabras exactas para decir lo que se quiere decir. Esto significa precisión.

El término precisión deriva etimológicamente del verbo latino *praecido*, que significa separar cortando, cercenar, suprimir, quitar. (Sierra Bravo, 1999)

2.2 LAS PALABRAS SEGÚN SU PRECISIÓN

Con relación a la precisión, las palabras pueden clasificarse en tres grupos: palabras llenas, palabras “papilla” y palabras vacías.

A) Palabras llenas

Este tipo de palabras tienen un sentido concreto y, por lo tanto, una aplicación muy definida.

La búsqueda de palabras concretas, llenas de significado específico, exige la preocupación por ampliar y perfeccionar el propio vocabulario. Si bien la lengua española es bastante rica, aunque no siempre se encuentra en el diccionario la palabra más adecuada para el propósito que se persigue al escribir, mucho más pobre es el lenguaje de cada persona (habla), puesto que sólo conoce y utiliza una mínima parte de las palabras de las que dispone la lengua.

Esa búsqueda reclama que no se dé por definitiva una palabra utilizada en la redacción hasta no estar seguros de que no se dispone de otra más precisa en la lengua.

B) Palabras “papilla”

Las palabras de este tipo son abstractas en su significación y muy indefinidas en su aplicación. Su sentido es tan amplio que, de hecho, no indican nada concreto. Cuando se emplean respecto a realidades que se desea designar existen otras palabras más concretas.

Ejemplos:

- *Palabras:*
 - cosa, algo, esto, eso, ser, estar, haber, encontrarse, decir.
- *Frases:*
 - La humanidad es una cosa muy rara.
 - La humanidad es una virtud muy rara.
 - ¿Qué es eso que tienes?
 - Algo que no sabes.
 - Tener el último puesto.
 - Ocupar el último puesto.
- *Objetivos de aprendizaje o de investigación:*
 - Examinar el aprendizaje del estudiante en matemática.
 - Conocer el rendimiento del estudiante en matemática.

C) Palabras vacías

Las palabras se convierten en vacías cuando no aportan ninguna nueva información al discurso y, por lo tanto, resultan inútiles y superfluas.

Se usan generalmente porque existe la tendencia a acumular palabras innecesarias y a complicar con rodeos y aclaraciones superfluas, la expresión de ideas que deberían exponerse llanamente. El primer defecto se debe generalmente a la poca reflexión en la elección de las palabras, lo que lleva a una aplicación tópica, sin detenerse a pensar si son adecuadas o no en cada caso. En cuanto al segundo, se motiva en la escasa claridad de pensamiento, lo que deriva en la complicación de lo que debería ser simple.

Ejemplos:

- *Duplicación de adjetivos:*
 - Aquel ilustre, preclaro e insigne político.
 - Es notoria y manifiesta su evidente falta en el juego.

3. El ámbito

3.1 CONCEPTO

Trozo de escrito comprendido entre dos puntos ortográficos. Engloba toda forma de oración. Precisamente por su carácter envolvente, se puede decir que “el problema de la redacción nace, se desarrolla y se resuelve dentro del ámbito. Una vez que se ha colocado un punto —seguido o aparte— ha quedado resuelto el problema de redactar lo que se ha escrito: vuelve a nacer, a desarrollarse y a resolverse en el ámbito siguiente”. (Sierra Bravo, 1999) Por ello, muchos casos de redacción defectuosa por embrolladas se pueden remediar utilizando nuevos puntos seguidos.

3.2 ASPECTOS

Para lograr el orden y enlace debido de las palabras en la redacción del ámbito, se debe tener en cuenta cuatro aspectos: concordancia, régimen, construcción y puntuación.

A) Concordancia.

Entre sujeto y verbo	Número y persona
Entre sustantivo y adjetivo	Género y número

Ejemplos:

SUJETO + V	El perro corre. Los perros corren.
S + A	Gato cansado Gata cansada

B) Régimen.

Dependencia que tienen entre sí las palabras en la oración. De modo concreto, preposición que pide cada verbo, y caso que pide cada preposición.

Ejemplos: **Verbos:** aspirar **a** ..., beber **de** ..., dudar **de** ...

C) Construcción.

Ordenamiento y disposición de las palabras ya relacionadas por la concordancia y el régimen para expresar con ellas todo tipo de conceptos.

La construcción del ámbito se rige por cuatro principios:

- *Principio del orden gramatical*
Prescribe que, en caso de duda, se siga el orden normal de la construcción de la oración en la lengua española:
SUJETO + VERBO + COMPLEMENTOS (D, I, C)
- *Principio del orden lógico*
Autoriza a invertir el orden gramatical, colocando en primer lugar aquellas partes o complementos de la oración que revistan una mayor importancia lógica y psicológica a la comprensión de su sentido.
- *Principio de claridad*
Exige que los modificadores se coloquen lo más cerca posible del elemento de la oración al que complementan. Los modificadores son aquellas palabras o complementos que modifican el sentido de otras palabras ya sea determinándolo o calificándolo.
- *Principio de la construcción armónica*
Exige que exista proporción entre los elementos de la oración: sujeto, verbo y complementos.

D) Puntuación.

Si la construcción da a la redacción del ámbito su forma básica, la puntuación le da su forma definitiva.

4. El párrafo

4.1 CONCEPTO

El párrafo tiene una definición limitada físicamente. Es “el trozo de escrito comprendido entre dos puntos y aparte consecutivamente o entre un encabezamiento del escrito y el primer punto y aparte”. (Sierra Bravo, 1999) también se puede entender como la oración o conjunto de oraciones, que se expresan de manera continua y coherente, y como “cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letra mayúscula al principio del renglón y punto y aparte al final del trozo del escrito”.

Normalmente el párrafo comprende más de un ámbito; pero puede estar formado por uno solo. Desde el punto de vista lógico, el párrafo normal, no simple, se caracteriza por presentar no solo una idea, sino el desarrollo completo del pensamiento respecto de esa idea.

4.2 ESTRUCTURA

La estructura del párrafo está dada por el modo de colocación de la frase principal y las frases secundarias.

La frase principal es aquella en la que se condensa la idea básica desarrollada en el párrafo, es decir, la que tiene un sentido más general y comprensivo. Frases secundarias son las que complementan la frase principal.

De acuerdo a la posición de la frase principal, ésta puede estar al principio del párrafo, en medio o al final. En el primer caso, las frases secundarias desarrollan la frase principal. Cuando está ubicada al final, la frase principal es la conclusión o consecuencia de las frases secundarias. Cuando está en medio, se da una combinación de los dos casos anteriores.

Ejemplos:

- *Frase principal en el principio del párrafo:*

El héroe máximo de la Guerra con Chile fue don Miguel Grau.
Fue un hombre singular, de afición temprana al mar. Su valor no conoció límites aun cuando sabía que, finalmente sería vencido. La compasión que demostró sobre los vencidos de La Esmeralda fue ejemplo para la humanidad toda. Y tuvo una numerosa familia, que convertía su imagen de gloria en la guerra, en la de un simple padre de familia.

- *Frase principal en el final del párrafo:*

*Pocos hombres demuestran su apego a una ocupación a edades tan tempranas. Pocos hombres demuestran una humanidad que sobrepasa las amarguras de la guerra. Pocos hombres marchan hacia la guerra sabiendo que una muerte segura les aguarda. Pocos hombres son capaces de bajar de las glorias militares para convertirse en subordinados ante las exigencias de un hogar numeroso. **Unos de esos pocos hombres fue don Miguel Grau.***

- *Frase principal en medio:*

*Las amarguras de la guerra doblan los espíritus más templados. Las bajas del enemigo se convierten en argumentos para responder con la crueldad y la injusticia. La arrogancia de los ejércitos en conflicto hace olvidar que, en el fondo de cada herida, hay un corazón de hombre que sufre y se desgarran. **Pero don Miguel Grau no lo olvidó y se convirtió en el héroe máximo de la guerra con Chile.** Supo mantener a raya a sus perseguidores, cortando sus comunicaciones, capturando sus barcos, atacando y desesperándolos, bombardeando sus puertos y huyendo. Pero supo también conservar ese gesto de humanidad que sólo los grandes poseen, y que salvó a un grupo de miserables naufragos, cuando ordenó el rescate de los caídos de La Esmeralda.*

4.3 ASPECTOS

A) Forma

En cuanto a la forma, el párrafo requiere:

- Utilización de mayúsculas al inicio del párrafo.
- Término del párrafo con punto y aparte.
- Aplicación de reglas ortográficas pertinentes.

B) Sintaxis

La sintaxis hace referencia al modo de ordenar las oraciones con el fin de ampliar la idea principal.

En cuanto a sintaxis, el párrafo requiere:

- Selección de frases adecuadas para hacer comprensible, coherente y organizado el tema.
- Resaltar lo importante del tema, ubicando la frase principal de acuerdo con el efecto a lograr.

4.4 PROPIEDADES

A) Unidad

Propiedad fundamental que se consigue imponiendo unidad de pensamiento o sentido, y unidad de sentimiento u orden.

B) Integridad

Se trata de precisar todos los detalles que posibilitan formarse una idea completa del contenido del párrafo.

C) Orden

Las frases que componen el párrafo deben exponerse siguiendo un criterio de orden lógico, que puede ser cronológico o de causalidad.

D) Fundamentación

El párrafo puede —es preferible que así sea— exponer ejemplos o razones que fundamentan y complementan la idea principal.

E) Coherencia

Debe existir relación entre todos los aspectos mencionados en el párrafo. Debe existir congruencia en la exposición de los argumentos que fundamentan la idea principal y las ideas complementarias.

4.5 TIPOS DE PÁRRAFO

A) De orden cronológico

Este tipo de párrafo demanda orden en la sucesión de los acontecimientos, ideas y hechos expuestos. Debe haber congruencia en la presentación de los datos, sin alterar el orden adoptado, creciente o decreciente, anterior o posterior.

Ejemplo.

El terrorismo en el Perú fue una realidad con la que convivieron los peruanos durante más de una década. En 1980, milicianos de Sendero Luminoso inician sus actividades en una localidad ayacuchana impidiendo el normal desarrollo del proceso electoral. En 1982, grupos especiales de policías de la Guardia Civil son entrenados para combatir el terrorismo. El 85, el nuevo gobierno de Alan García no consigue elaborar una propuesta clara contra al terrorismo. El 87 aparece el MRTA, con acciones en la capital y en la selva peruana. En 1989 se fuga Victor Polay y otros terroristas del penal Castro Castro. Hasta bien entrado el gobierno de Alberto Fujimori, los ataques dinamiteros y apagones son frecuentes. En 1992, se recaptura a Victor Polay y, en setiembre, se captura a Abimael Guzmán, con lo que empieza la caída del terrorismo en el Perú.

B) De repercusión o causa efecto

Exposición que respeta el orden de ocurrencia del fenómeno: se va de las causas a los hechos. Se presenta primero los datos causales y los derivados de éstos; luego, sus efectos sucesivos. El propósito es construir frases que delimiten las causas y los efectos.

La continua postergación social, económica y cultural que han sufrido los pueblos asentados en las serranías del Perú, por una cultura criolla extranjerizante, han significado una diferenciación creciente entre los pueblos nativos y las ciudades. La continua desvalorización de las lenguas nativas y el fomento de una educación uniformizante han desprestigiado los esfuerzos del Estado por alentar el desarrollo de todos los peruanos. La presencia de una iglesia que sostiene el status quo, impide la propuesta de reforma que piden los pueblos nativos del Perú. Todos estos elementos constituyeron caldo de cultivo para la aparición y crecimiento del terrorismo en el Perú durante los años 80.

5. El proceso de la redacción

5.1 ESTILOS DE REDACCIÓN

Aspectos a considerar (fases)	A	B	C	D	E	F	Evento esperado (etapas)
Introducción al tema	1	1	2	2	3	3	Antecedentes del tema
Desarrollo —contenido— cuerpo de la tesis	2	3	1	3	1	2	Desarrollo del tema, contenido
Conclusiones, aportaciones o comprobación	3	2	3	1	2	1	Comprobación anticipada, conclusiones

Fuente: Muñoz (1998)

Opción A

- Introducción o antecedentes del tema.
- Desarrollo o cuerpo del tema o investigación.
- Conclusión o comprobación.

Opción B

- Introducción o antecedentes del tema.
- Conclusiones o comprobación anticipada.
- Desarrollo o cuerpo del tema o investigación.

Opción C

- Desarrollo o cuerpo del tema o investigación.
- Antecedentes del tema.
- Conclusión o comprobación.

Opción D

- Desarrollo o cuerpo del tema o investigación.
- Conclusión anticipada o comprobación esperada.
- Antecedentes del tema.

Opción E

- Conclusión anticipada o comprobación esperada.
- Antecedentes del tema.
- Desarrollo o cuerpo del tema.

Opción F

- Conclusión anticipada o comprobación esperada.
- Desarrollo o cuerpo del tema.
- Antecedentes del tema.

5.2 EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA

Forma de elaboración de un escrito. Puede adoptar las siguientes modalidades: descripción, narración, argumentación y exposición.

A) Descripción

Representación escrita de un lugar, de un hecho, persona, objetivo o acontecimiento, de la manera más exacta posible. Se trata de reproducir con palabras una imagen mental del fenómeno que retrata y de las cualidades abstractas y concretas que se perciben de él.

B) Narración

Relación de un fenómeno, utilizando libremente las formas de exposición literaria.

El escritor selecciona lo que considera más significativo y desecha lo irrelevante o secundario para el relato.

Formas de Narración

- *Objetiva* : Descripción del fenómeno tal y conforme es, procurando no omitir información proporcionada por el mismo fenómeno y no agregar interpretaciones personales.
- *Subjetiva* : Narración del fenómeno, pero desde la interpretación personal del escritor.
El escritor ajusta, interpreta y califica el fenómeno conforme su propia percepción del mismo.
- *Histórica* : Descripción de hechos pasados, que pueden darse en forma objetiva o subjetiva.
- *Técnico – científica* : Descripción de todos los pasos, acontecimientos, conocimientos aplicados y detalles que se dieron durante una investigación, pero con fines de divulgación a medios no especializados.

C) Argumentación

Forma de expresión que procura el razonamiento con el lector a fin de que acepte o rechace la idea propuesta. Se presenta una tesis o argumento a demostrar, y se describen los antecedentes, premisas, hechos y otros fundamentos que sostienen la tesis. Finalmente, se procura la defensa de la tesis.

D) Exposición

Descripción objetiva del conocimiento, disciplina o ciencia de la que se trata, utilizando los recursos literarios más adecuados. Se utiliza para presentar los aportes científicos, técnicos y, en general, de conocimientos derivados de trabajos de investigación. Y se basa en la relación de hechos concretos, comprobables y que tienden hacia el intelecto del lector, más que a sus emociones.

5.3 REGLAS ELEMENTALES DE REDACCIÓN

- Tener en cuenta la semántica.
- Evitar las falacias.
- Dividir un escrito en párrafos.

A) Semántica

Parte de la gramática que estudia la relación existente entre el concepto y su expresión material. Es propiamente la conceptualización de un concepto expresada acústicamente, como se habla, o con su representación gráfica, como se escribe. Dada la diversificación de los componentes semánticos, pueden estudiarse bajo los siguientes aspectos:

- **Sinónimos** : Escritura distinta y significado igual.
Ejemplo: casa = hogar; cierto = auténtico.
- **Antónimos** : Escritura distinta y significado opuesto.
Ejemplo: blanco – negro; alto – bajo.
- **Homónimos** : Escritura semejante y significado diferente en dos modalidades.

Homógrafos. Escritura igual y significado diferente.

Ejemplo: caña (de pescar) y caña (fruta).

Homófonos. Escritura diferente con significado diferente y pronunciación igual.

Ejemplo: caso y cazo, valla y vaya.

- **Parónimos** : Escritura semejante y significado diferente.
Ejemplo: apto y acto.

B) Falacias

Son razonamientos falsos que tienen la apariencia de ser verdaderos. Son formas incorrectas del pensamiento. Su exposición y análisis aquí tiene por objeto identificar los errores de este tipo más comunes en la redacción:

▪ **Falsa generalización**

Es una conclusión que se trata de aplicar a todos los casos posibles, aun cuando se obtiene sólo de referencias a sucesos relativamente frecuentes, de la identificación de alguna de las cualidades de un todo o de una generalización de una condición en un conjunto de elementos.

Ejemplos:

Todo el mundo lo hace.

Pedro siempre contesta.

Así somos.

Total, somos humanos.

▪ **Argumentación al garrote, a la fuerza.**

Argumentación en la que se hace gala del uso de la fuerza y no viene al caso.

Ejemplo:

Si no concluye la tesis, lo repruebo. Porque yo lo digo.

No hagas eso porque ... Yo lo digo.

▪ **Conclusión inatingente.**

Argumentación en la que se parte de una conclusión particular para probar algo que es diferente o ajeno al tema que se está tratando.

Ejemplo:

Si no termina la tesis, es porque no le interesa el progreso del Perú.

Si vas a trabajar hoy día, no me quieres.

▪ **Argumentación por el nombre.**

Argumentación en la cual se mezclan los sentimientos con la razón, apoyando o refutando las ideas de alguien según el grado de simpatía o antipatía de que goce, dejándose llevar por la impresión y no por la aportación.

Ejemplo:

La argumentación de Pedro es excelente porque él me cae bien; pero la de Teresa es falsa porque es muy inmadura.

▪ **Argumentación por ignorancia.**

Conclusión a la que se llega a partir de una aseveración considerada verdadera porque no se ha demostrado que sea falsa.

Ejemplo:

Los alumnos saben hacer su tesis porque no protestan por la asesoría.

▪ **Argumentación por el respaldo de la autoridad.**

Argumentación en la que se recurre a la imagen o presencia de alguien destacado, a quien se le enviste de cierta autoridad y se le atribuyen conocimientos o credibilidad en el tema que se discute.

Ejemplo:

Porque el maestro Rafael así lo dijo.

Así está escrito en la Biblia.

▪ **Ambigüedad en el significado del enunciado.**

Cuando existe confusión en lo citado dejando ambiguo (doble significado) el término o la utilidad del mismo.

Ejemplo:

El rector de la Universidad del Valle de México se reunió con el rector de la Universidad Tecnológica en la sala de juntas de la escuela. (¿De cuál escuela?)

▪ **Argumentación por causa falsa.**

Argumentación en la que se utiliza como causa un efecto, es decir, algo que no es el origen de la situación referida.

Ejemplo:

El maestro me reprobó porque le caigo mal.

El Perú es pobre porque los españoles se llevaron su oro.

▪ **Argumentación por preguntas complejas.**

Se da cuando una pregunta requiere dos respuestas, generalmente opuestas, y el sentido semántico de éstas se manifiesta confuso.

Ejemplo:

Usted está en contra del examen profesional o por la no elaboración de tesis.

▪ **Argumentación por equivocación.**

Cuando existe confusión en cuanto al significado correcto de las palabras utilizadas, por ejemplo: Debe ser buen maestro porque es buen amigo; Sabe mucho porque es presuntuoso.

5.4 ELEMENTOS DE RELACIÓN

Enlaces Oracionales

La lengua dispone de un conjunto de elementos de diversa estructura gramatical que son de gran ayuda para organizar las ideas de un texto. (Rallo, 1997)

Son conjunciones o locuciones conjuntivas, preposiciones, adverbios o locuciones adverbiales y sintagmas que ordenan la estructura temporal, encadenan párrafos y también oraciones dentro de un mismo párrafo, y debidamente usados ayudan al lector a comprender el texto.

Es imposible enumerarlos todos, pero a continuación se ofrecen algunos de los que habitualmente se emplean con más frecuencia.

Para empezar un tema	Para cambiar un tema
<ul style="list-style-type: none">▪ El objetivo principal de ...▪ Nos proponemos exponer ...▪ El tema que vamos a tratar ...▪ Ese texto trata de ...▪ Nos dirigimos a usted para ...▪ Ante todo ...	<ul style="list-style-type: none">▪ Con respecto a ...▪ Por lo que se refiere a ...▪ Acerca de ...▪ Otro punto es ...▪ Acerca de ...en cuanto a ...▪ El siguiente punto trata de ...

Para marcar un orden y distinguir

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ En primer lugar ...▪ Primeramente ...▪ Ante todo ...▪ Por una parte ...▪ Al final ...▪ Ahora bien ...▪ Asimismo ... | <ul style="list-style-type: none">▪ En segundo lugar ...▪ A continuación ...▪ Además ...▪ Por otra parte ...▪ En último término ...▪ Por otro lado ...▪ No obstante ... |
|---|---|

Para continuar sobre el mismo punto

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Además ...▪ A continuación ...▪ Asimismo ...▪ Es decir ...▪ En otras palabras ...▪ Esto es ... | <ul style="list-style-type: none">▪ Después ...▪ Luego ...▪ Así pues ...▪ Hay que hacer notar ...▪ O sea ...▪ En efecto ... |
|---|--|

Para detallar	Para resumir
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Por ejemplo ... ▪ En el caso de ... ▪ A saber ... ▪ En particular ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En resumen ... ▪ Resumiendo ... ▪ En conjunto ... ▪ Brevemente ...

Para acabar	Para indicar objeción
<ul style="list-style-type: none"> ▪ En conclusión ... ▪ Así pues ... ▪ Finalmente ... ▪ Para finalizar ... ▪ Para concluir ... ▪ En definitiva ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aunque ... ▪ Por más que ... ▪ Si bien ... ▪ A pesar de (que) ... ▪ Con todo ... ▪ Aun + (gerundio) ...

Para indicar tiempo	Para indicar causa
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Al mismo tiempo ... ▪ Ahora mismo ... ▪ Simultáneamente ... ▪ Anteriormente ... ▪ Más adelante ... ▪ A continuación ... ▪ Entonces ... ▪ Antes ... ▪ Después ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Porque ... ▪ Pues ... ▪ Visto que ... ▪ Considerando que ... ▪ A causa de ... ▪ A fuerza de ... ▪ Ya que ... ▪ Dado que ... ▪ Puesto que ...

Para indicar consecuencia	Para indicar condición
<ul style="list-style-type: none"> ▪ En consecuencia... ▪ De modo que... ▪ A consecuencia de... ▪ Por consiguiente... ▪ De manera que... ▪ Por tanto... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A condición de que... ▪ De + infinitivo... ▪ Con tal de que... ▪ Siempre que... ▪ En caso de que... ▪ Si...

<ul style="list-style-type: none">▪ Por esto...▪ Así que...▪ Consiguientemente...▪ Con que...	
Para indicar finalidad	Para indicar oposición
<ul style="list-style-type: none">▪ Para que...▪ Con el objetivo de...▪ Con el fin de (que)...▪ Con miras a...▪ A fin de que...▪ En vistas a...▪ A fin y efecto de que...▪ Con la finalidad de...	<ul style="list-style-type: none">▪ En cambio...▪ Con todo...▪ Antes bien...▪ Por el contrario...▪ No obstante...▪ Ahora bien...▪ Sin embargo...▪ De todas maneras...

5.5 EL ORDENAMIENTO DE LAS IDEAS

- Escribir la idea general del escrito: el asunto o tema que se quiere exponer. Generalmente, se identifica con el título del escrito.
- Identificar y escribir separadamente cuáles son las partes o aspectos más importantes que integran la idea general o asunto. Estos aspectos constituyen las ideas principales que dan lugar a los párrafos.
- Identificar y escribir cuáles son las ideas que explican, refuerzan o amplían el significado de cada idea principal. Estos aspectos constituyen las ideas secundarias que dan forma y extensión a los párrafos.
- Finalmente, después de una primera redacción del texto, utilice los enlaces oracionales más adecuados a su intención en el texto.

Ejemplos:

EL DÍA QUE NACIÓ UN GENIO

Hace unos años, la humanidad recibió una noticia magnífica. Significaba la aparición de una nueva época para la ciencia. Las artes retomarían el impulso de la belleza. La política, por fin, alcanzaría el difícil reto de la honestidad. Y las religiones no se refutarían unas a otras, sino que aprenderían a reconocer su falsedad. Esa noticia cambió la historia de la humanidad. Había nacido yo.

AMÉRICA LATINA Y EL ESPÍRITU CIENTÍFICO

La historia de América Latina pareciera constituir un recuento de acciones que expresan, de modo genérico, una resistencia de su gente hacia la innovación científica y tecnológica. La adopción tanto de modelos de conducta, como de patrones de consumo, procedentes de los países desarrollados, sin que existan un cuestionamiento necesario a su eficacia en la región y un intento por adaptarlos racionalmente al medio, ha sido la norma asumida cuando se habla de desarrollo científico y tecnológico.

Sin embargo, la adopción de estos patrones comportamentales se ha limitado a recoger sólo los aspectos externos de la idiosincrasia importada, pero no fue asumida con una profunda transformación de las estructuras valorativas de quienes debieron ser los verdaderos actores del cambio. En realidad, el dogma, la superstición y las expresiones del más chato nacionalismo predominaron en la región desde los tiempos en que se fundaron las independencias particulares. Y, como elementos culturales, no fueron removidos ni siquiera con los intentos de cuestionar las estructuras sociales por medio de violentas y virulentas revoluciones, muchas de ellas autoproclamadas objetivas y materialistas, precisamente porque éstas fueron también partícipes de ese fanatismo, de esa radicalidad, de esa tradición que pretendían erradicar, que no tienen otra identificación que el más duro y recalcitrante dogma. En consecuencia, en esta región no existió correlación entre una ética del trabajo, fundada en el liberalismo pregonado, y un auténtico desarrollo científico y tecnológico, que sentara las bases de la transformación de la realidad y la posibilitara.

EJERCICIOS

Con el objeto de poner en práctica lo explicado, en esta sección se plantean algunos ejercicios que permiten redactar párrafos respecto a las ideas planteadas. Siga, para ello, el modelo inicial.

MODELO

1) Planteamiento de las ideas según su importancia.

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Idea general | : | MI HERMANO PEPE |
| Frase principal 1 | : | Mi hermano Pepe es muy inteligente. |
| Frase secundaria 1 | : | Ha obtenido siempre altos rendimientos en la universidad. |
| Frase secundaria 2 | : | Ha obtenido un buen trabajo. |
| Frase principal 2 | : | Le va muy bien en la vida. |
| Frase secundaria 1 | : | Se casó con una mujer muy bella. |
| Frase secundaria 2 | : | Recibe el apoyo de toda su familia. |

2) Identificación del título.

Recuerde que la idea general de todo el texto constituye el título:

MI HERMANO PEPE

3) Construcción del texto según las ideas identificadas.

A continuación, debe escribir la primera frase principal seguida de sus frases secundarias. Recuerde que cada frase principal da origen a un párrafo.

Enseguida, escriba la segunda frase principal, acompañada de sus frases secundarias.

El texto quedaría como se muestra:

MI HERMANO PEPE

Mi hermano Pepe es muy inteligente. Ha obtenido siempre altos rendimientos en la universidad. Ha obtenido un buen trabajo.

Le va muy bien en la vida. Se casó con una mujer muy bella. Recibe el apoyo de toda su familia.

4) Utilice los enlaces oracionales más adecuados.

Podemos utilizar los siguientes (entre otros posibles):

Por ello, ... y En consecuencia, ... para las frases secundarias de la primera frase principal.

Ante todo ..., Y, y Además, ... para las frases secundarias de la primera frase principal.

Además, insertamos otro enlace entre el primer párrafo y el segundo.

El texto quedaría como sigue:

MI HERMANO PEPE

Mi hermano Pepe es muy inteligente. Por ello, ha obtenido siempre altos rendimientos en la universidad. En consecuencia, ha obtenido un buen trabajo.

Por otro lado, le va muy bien en la vida. Ante todo, se casó con una mujer muy bella. Y, además, recibe el apoyo de toda su familia.

EJERCICIO N° 01

- Idea general : El pollito de mis hijos
Frase principal 1 : Hace unos días compre un pollito.
Frase secundaria 1 : Es un pollito de pelea.
Frase secundaria 2 : Es bastante inquieto.

- Frase principal 2 : El pollito ha causado la alegría de mis hijos.
Frase secundaria 1 : Salta y corretea por toda la casa.
Frase secundaria 2 : Sigue a mi esposa como si fuera su madre.

EJERCICIO N° 02

- Idea general : El nuevo presidente del Perú
Frase principal 1 : El nuevo presidente del Perú es Alan García.
Frase secundaria 1 : Tuvo un gobierno desastroso entre 1985 y 1990.
Frase secundaria 2 : Sus credenciales personales son dudosas.
Frase principal 2 : El presidente no puede aislar al Perú del movimiento económico mundial.
Frase secundaria 1 : La integración de los países por la globalización es un hecho.
Frase secundaria 2 : El aislamiento conduciría a una mayor pobreza de la población peruana.

Una recomendación final

Tanto en el ámbito académico como en el ámbito literario, la única manera válida de dominar la redacción, en sus vertientes académica o no académica, es poniéndola en práctica. En otras palabras, se trata de escribir y escribir y escribir, pensamientos, ideas, modelos, artículos, informes de investigación. La primera ley de Thorndike se aplica totalmente en este caso.

Referencias bibliográficas

- MUÑOZ, Carlos. (1998) *Cómo elaborar una investigación de tesis*. México: Prentice Hall Hispanoamericana S.A.
RALLO, Amparo. (1997) *Lengua y Gramática. Enciclopedia Estudiantil Lexus*. Barcelona: Thema Equipo Editorial S.A.
SIERRA BRAVO, Restituto. (1999) *Tesis Doctorales y trabajos de Investigación Científica*. Madrid: Paraninfo.